

Risultati indagine servizio meteo LaMMA

2020

Risultati del questionario di valutazione del servizio meteo LaMMA da parte del pubblico

Questionario servizio meteo 2020

Presentiamo i risultati del questionario che abbiamo proposto agli utenti del sito web del Consorzio LaMMA con l'obiettivo di monitorare il livello di soddisfazione rispetto al servizio di previsione meteorologica e al modo in cui è veicolato.

Il questionario è stato diffuso attraverso il sito web LaMMA ed è rimasto in linea per circa 30 giorni, nel mese di dicembre 2020.

Complessivamente hanno risposto 788 persone.

Le domande erano in tutto 18, suddivise in cinque sezioni che di seguito riepiloghiamo.

1. Informazioni anagrafiche;
2. Uso del meteo e modalità di fruizione;
3. Le previsioni del LaMMA;
4. Nuovo servizio di previsione e nuovo sito
5. Valutazione della App LaMMA;
6. Commenti liberi.

Curato da: Valentina Grasso, CNR IBE - Consorzio LaMMA

Agosto 2021, Firenze

DOI: 10.5281/zenodo.5789329

Questionario servizio meteo 2020

sezione 1 [informazioni anagrafiche]

Hanno risposto al questionario **788 persone**, campione in crescita rispetto agli ultimi anni: nel 2019 avevano risposto 630 persone, 538 nel 2018 e 605 nel 2017. Nel 2016 erano state 1563, probabilmente in ragione del fatto che era la prima indagine proposta sul nuovo sito web.

Stabile la composizione delle persone che rispondono, con oltre il 90% che si identifica come privati cittadini. Anche le fasce di età degli utenti sono in linea con gli anni precedenti: la maggioranza (39%) si colloca nella fascia 31-50 anni seguita dai 51-60 (29%). Pochi gli under 18 interessati al meteo anche se in aumento rispetto agli anni scorsi (7%).

Che tipo di utente sei?

Fascia di età

Questionario servizio meteo 2020

Maschi o femmina?

Il 71% degli utenti che ha risposto all'indagine e che presumibilmente seguono le informazioni meteo LaMMA è composto da maschi, dato in linea con le indagini precedenti.

Dal punto di vista della provenienza geografica, la provincia più rappresentata è Firenze (41%), seguita da Lucca (10%) e Pistoia (7%). Poco più del **3%** degli utenti che ha risposto al questionario **non abita in Toscana** (-2% rispetto al 2019). Rappresentano quella fascia di pubblico in cerca di prodotti meteo specialistici come chi consulta la modellistica meteo-mare.

Provincia di residenza

Questionario servizio meteo 2020

sezione 2

Uso delle informazioni meteo e modalità di fruizione

Per cosa usi le informazioni meteo?

Tra le finalità per cui si consultano le previsioni meteo, al primo posto compare la pianificazione delle semplici attività quotidiane (65%); al secondo posto la mera curiosità di sapere come sarà il tempo (52%) e subito dopo il bisogno di organizzare al meglio weekend e attività sociali (48%). Un 28% lo utilizza per pianificare gli spostamenti quotidiani e sono presumibilmente quelli che nei commenti chiedono anche di anticipare l'emissione del bollettino la mattina.

In che settore lavorano quelli che usano il meteo per il lavoro

Questionario servizio meteo 2020

Con che frequenza consulti il meteo?

In linea con diverse ricerche che riportano della passione per il meteo degli italiani, il 41% del nostro campione riporta di consultare le previsioni più volte al giorno.

La quasi totalità (98%) le considera utili o molto utili (ben il 55% di chi risponde).

Considerate le tue esigenze, quanto ritieni utili le previsioni?

Questionario servizio meteo 2020

sezione 3

le previsioni meteo del LaMMA

Quanto ritieni **utili** i seguenti prodotti del LaMMA meteo?

Il prodotto considerato più utile risulta essere il bollettino a 5 giorni e le previsioni delle località. Tra i bollettini tematici la valutazione del Bollettino Montagna supera, anche se di poco, quella dei Bollettini Mare e Costa, fattore che può essere legato al periodo in cui è stata fatta l'indagine. Un numero ancora elevato di utenti, 33%, (-3% vs al 2019) dichiara di non conoscere il video sul meteo, segno che si tratta di un prodotto ancora poco accessibile seppur in crescita. Elevato il numero di quanti ritengono utili o molto utili (83%) le mappe di probabilità di pioggia. Elevata anche l'utilità dei modelli meteo.

Quanto ritieni affidabili le previsioni del LaMMA?

Risulta buona l'affidabilità dei prodotti previsionali LaMMA. Molto elevata l'affidabilità della previsione per il giorno stesso ritenuta dal 92% alta o molto alta; dato che è in linea con quello del 2019 (94%). Correttamente più bassa l'affidabilità del bollettino da 2 a 5 giorni, ritenuto affidabile o molto affidabile dal 76% degli utenti.

I dati sono in linea con quanto rilevato nei precedenti due anni, a testimonianza di una certa fedeltà dell'utenza, che ha scelto il LaMMA tra i propri servizi meteo di riferimento.

Come giudichi il bollettino meteo LaMMA rispetto agli altri?

Il 68% di chi risponde considera il bollettino LaMMA migliore degli altri, percentuale leggermente in calo rispetto al 2019 (72%). In crescita anche la percentuale di quanti non consultano altri bollettini (8% nel 2018, 6% nel 2017), indice di una elevata fidelizzazione del pubblico.

Quale bollettino consulti maggiormente?

Il Bollettino Toscana resta il più consultato, (55%, +10% rispetto al 2019), meno utilizzate le previsioni per singolo comune (15%), e un terzo degli utenti li consulta comunque entrambi (30%). Sebbene i numeri diano conferma che il pubblico della APP è in crescita (+3% sul 2019), il sito resta il punto di accesso centrale per la consultazione delle previsioni. Va notato, tuttavia, che il dato percentuale che emerge in questa rilevazione è certamente viziato dal fatto che il questionario, promosso sul sito del LaMMA, intercetta in misura maggiore gli utenti del sito piuttosto che quelli della APP.

Consulti più spesso le previsioni sul sito LaMMA o sulla APP?

Questionario servizio meteo 2020

sezione 4 [valutazione della APP meteo LaMMA]

Usi la APP meteo LaMMA?

La APP è consultata da un'ampia percentuale di utenti, il 45% circa di chi risponde al questionario. Colpisce il dato che quasi la metà di questi afferma di non consultare altre APP meteo, a prova della fidelizzazione verso il servizio meteo LaMMA.

Come valuti la APP meteo LaMMA rispetto ad altre?

Questionario servizio meteo 2020

sezione 5 [nuove uscite e nuova grafica web]

Una sezione di domande ha riguardato i cambiamenti introdotti da Luglio 2020 con il rinnovo del sito web e con l'incremento del dettaglio temporale della previsione (passaggio da 4 a 8 mappe al giorno per i primi tre giorni). Il miglioramento del dettaglio temporale della previsione era stato valutato come importante o molto importante dal 77% di quanti lo scorso anno hanno svolto l'indagine.

Nuove previsioni con dettaglio ogni 3 ore

Le nuove previsioni per la Toscana vengono elaborate con un dettaglio di 3 ore. Ogni giorno sono quindi pubblicate 8 mappe di previsione meteo, per un totale di 24 mappe per i primi 3 giorni. A proposito di tale cambiamento, seleziona il parere in cui ti identifichi maggiormente:

Widget meteo in home page

Nella homepage adesso è presente una mappa interattiva che permette di consultare diverse informazioni. Quale è la tua esperienza di utilizzo ?

la consulto per vedere lo stato del cielo e altri campi

la consulterei ma non ho capito come si usa

altro

10%

non la consulto perchè la trovo troppo complesso

la consulto solo per vedere lo stato del cielo

non la consulto perchè non la trovo utile

Questionario servizio meteo 2020

sezione 6

contenuti APP LaMMA

Come valuti i contenuti della APP meteo del LaMMA?

Tra i contenuti proposti nella APP LaMMA, il bollettino meteo a 5 giorni occupa un ruolo di primo piano, considerato dal 65% del pubblico come utile o molto utile; stessa cosa le previsioni per le singole località (60%). Anche le notifiche relative all'emissione di eventuali Allerta Meteo sono tra le informazioni ritenute maggiormente utili, considerate molto utili dal 34% degli utenti.

